

JISMONIY TARBIYA VA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK DARSLARI INTEGRATSIYASI

Ajimov Eradil Abdimuratovich-

Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagoglarni yangi
metodikalarga o‘rgatish milliy markazi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Jismoniy tarbiya va Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik darslarini integratsiya qilishning maqsadli komponenti, - o‘quvchi-yoshlarni jamoatchilik faoliyatiga va harbiy-jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga va sportning harbiy-sport turlari bo‘yicha shug‘ullanishga jalb qilish kerakligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya, Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik, dars, integratsiya o‘quvchi, o‘qituvchi, sinf, ta’lim.

Jismoniy tarbiya va Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik darslarini integratsiya qilishning maqsadli komponentini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta’lim jarayonini yuqori sinf o‘quvchilarini Qurolli kuchlar safida xizmat qilishga har tomonlama va to‘laqonli tayyorlashda majmuaviy yo‘nalganlik tamoyilidan foydalanish

Mazkur tamoyilning muhimligi shundan iboratki, pedagoglar, ta’lim jarayonida harbiy va jismoniy tayyorgarlik sohasida bilim va malakalarni shakllantirishga hamda intellektual qobiliyatlarni, bo‘ljak askarning irodaviy va hissiy sohalarini bir vaqtda rivojlantirilishiga orientirlanishsin. Ushbu tamoyilni amaliyotda jismoniy tarbiya va CHaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik darslari vazifalarini majmuaviy rejalashtirish yo‘li orqali amalga oshirish, bir vaqtning o‘zida ancha keng doiradagi vazifalarni echish va o‘quv jarayonini natijaviyligini va har tomonlama samaradorligini oshirish bilan jadallashtirish imkonini beradi.

Ta’limning majmuaviy yo‘nalganligi tamoyilini hal qilish, pedagog integratsiyalangan ta’limni asosiy maqsadi va vazifalarini yaxshi bilishini, har bir majmuaviy dars uchun ta’limning vazifalarini eng ratsional uyg‘unlashtirishni tanlashni, o‘quvchilar kontingentini eng asosiy, kuchli va kuchsiz tomonlarini ajratishni bilishi kerak. Majmuaviy yo‘nalganlik tamoyiliga qo‘yiladigan talablarini amalga oshirish qoidalari quyidagilardan iborat:

- Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik bo‘yicha o‘quv materialining nazariy mazmunini tanlash paytida o‘rganilayotgan tushunchalarni jismoniy tarbiyadagi ahamiyatli tushunchalar bilan aloqasini o‘rnatish zarur;

- chaqiriqqacha harbiy ta’limning asosiy materialini amaliy mashg’ulotlar vaqtida o’rganishni jismoniy tarbiya bo’yicha o’quv dasturidagi konkret misollar va harakat amallari bilan birga olib borish zarur;

- CHaqiruvga qadar boshlang’ich tayyorgarlik va jismoniy tarbiya bo’yicha materialini majmuaviy o’rganish jarayonida o’zlashtirilayotgan bilimlarni shaxsiy va jamoaviy ahamiyatini ochib berish, harbiy va jismoniy ko’nikmalarni takomillashtirish, dovyuraklik va qat’iylikni tarbiyalash dolzarbdir;

- o’quvchi-yoshlarni jamoatchilik faoliyatiga va harbiy-jismoniy tarbiya mashg’ulotlariga va sportning harbiy-sport turlari bo’yicha shug’ullanishga jalb qilish.

Harbiy-amaliy yo’nalganlik tamoyili – o’smirlar tomonidan CHaqiruvga qadar boshlang’ich tayyorgarlik va jismoniy tarbiya bo’yicha armiya safida xizmatni o’tashga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilish imkonini beradigan harbiy-amaliy ko’nikmalarni, jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan bog’liq bo’lgan usullar va harakat amallarini o’zlashtirish zarurligini determinatsiya qiladi.

Mazkur tamoyilni amaga oshirish bo’yicha asosiy harakat amallari quyidagilardan iborat:

- eng muhim harbiy-amaliy ko’nikmalarni, va jismoniy qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish va erishilgan darajada ushlab turish;

- chaqiruvga qadar boshlang’ich tayyorgarlik bo’yicha mashg’ulotlarning mazmuniga amaliy jismoniy tarbiya vositalarini integratsiya qilish va ushbu vositalarni armiya safida bo’lajak xizmatni real shartlari darajasida qo’llash bilan jismoniy va psixik yuklamalarni rejimini ishlab chiqish;

- jismoniy tayyorgarlikni tashkil qilish, boshqarish va o’tkazishning barcha elementlarini chaqiriqqacha yoshdagi o’smirlarni jismoniy tayyorgarlikni optimallashtirishga real qiziqishlari va ehtiyojlarini ta’minlashga yaqinlashtirish.

Ta’lim tizimida uzluksizlik tamoyili bilimlar va malakalarni mavzudan mavzuga, predmetdan predmetga izchil sekin-asta bosqichma-bosqich o’tish bilan to’plashga asoslangan bo’lib, bilimlar yadrosini saqlashga, ularni boyitish va rivojlantirishga hamda fundamental tushunchalarni, g’oyalarni o’zlashtirishga, umumiy o’quv malakalarini, ratsional tafakkur yuritish qobiliyatiga, o’quv faoliyati usullariga va mazkur o’quv jarayonida ma’lum bir bosqichlarni ajratishga asoslangan. Pedagogik tajriba davomida integratsion aloqalarni o’tilgan materialga tayangan holda amalga oshirish hisoblanadi, unda, uzluksizlik aloqalarni o’rnatish, amalga oshirishga, eski va innovatsion bilimlarni o’zaro ta’siriga, har hil predmetlarning mazmunini va asosiy g’oyalarni ochib berishga ko’maklashadigan o’smir o’g’il bolalarda mavjud bo’lgan bilim, malaka va ko’nikmalardan foydalanilgan. Mazkur tamoyilni muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida jismoniy tarbiya va chaqiriqqacha harbiy ta’limning variativ usullari eslab qolish, tafakkur yuritish va

qiziqishlar tiplarini faol qo‘llashni ta’minlash uchun qo‘llanilgan. Faqatgina ularning birligi qo‘yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishni, o‘quv materialini mazmunini, integrativ ta’limning usullari va shakllarini tanlashni ta’minladi. Demak, yuqorida nomlari qayd qilingan tamoyillarni bir butun shaklda qo‘llashgina jismoniy tarbiya va chaqiriqqacha harbiy ta’limni integratsiyasi bo‘yicha vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Ubaydullayev Sh. va boshq. Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik 10-sinf uchun darslik/
2. F.A. Abdullayev, E.X. Rasulev, A.R. Rahmonov. Qurolli to‘qnashuvlar huquqi, «Adolat», 2001.
3. Ò. Hakimov. Xalqaro gumanitar huquq. O‘quv qo‘llanma, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2001.

